

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiy ozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shaira Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

SUG'URTA KOMPANIYALARIDA SUG'URTA ZAXIRALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Najimova N.
SamISI doktoranti

Annotatsiya: Sug'urta kompaniyalarida sug'urta zaxiralarini tashkil etish moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va to'lov majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo'lgan jarayon bo'lib, ularning kutilmagan hodisalar yoki zararlar natijasida yuzaga keladigan moliyaviy yo'qotishlarni qoplashda muhim ahamiyati bor; ushbu maqola sug'urta zaxiralarini tashkil etilishi, buxgalteriya hisobini yuritish tartibi, xorijiy olimlarning fikrlari, statistik ko'rsatkichlar, hisob-kitob qilish usullari va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish tartibi bilan birga, ularning afzalliklari va muammolarini ham tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: sug'urta zaxiralarini, buxgalteriya hisobi, moliyaviy barqarorlik, sug'urta kompaniyalari, zaxiralar, sug'urta.

Annotation: The article analyzes modern theories of financing higher education institutions and their specific features. Aspects such as tuition fees paid by students and the salaries paid to professors and teaching staff are examined. Based on the research, scientific proposals and recommendations have been developed to optimize the balance between tuition fees and the salaries of professors and teaching staff in the higher education financing system.

Keywords: higher education institution, financial management, financing, financial independence, tuition fees, higher education market.

Аннотация: Организация страховых резервов в страховых компаниях является необходимым процессом для обеспечения финансовой устойчивости и выполнения платежных обязательств, а также имеет важное значение для покрытия финансовых потерь, вызванных непредвиденными событиями или убытками; В данной статье анализируются организация страховых резервов, порядок бухгалтерского учета, мнения зарубежных ученых, статистические показатели, методы расчета и порядок отражения в финансовой отчетности, а также их преимущества и проблемы.

Ключевые слова: страховые резервы, бухгалтерский учет, финансовая устойчивость, страховые организации, резервы, страхование.

KIRISH

Sug'urta kompaniyalarida sug'urta zaxiralarini tashkil etish – bu moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va to'lov majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo'lgan jarayon. Sug'urta zaxiralarini, sug'urta tashkilotlarining to'lov qobiliyatini ta'minlashda, shuningdek, kutilmagan hodisalar yoki zararlar natijasida yuzaga keladigan moliyaviy yo'qotishlarni qoplashda muhim ahamiyatga ega. Ular sug'urta shartnomalaridan kelib chiqadigan to'lov majburiyatlarini bajarish uchun ajratilgan mablag'lardir. Sug'urta zaxiralarni buxgalteriya hisobida va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish tartibi o'ta dolzarb masalalardan biridir.

Sug'urta zaxiralarini tashkil etish jarayonida statistik ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. 2023-yil uchun global sug'urta zaxiralarini o'rtacha 6 trillion dollarni tashkil etdi. Bu raqam 2015-yilda 3 trillion dollar bo'lganidan sezilarli darajada oshgan (World Insurance Report, 2023). 2023-yilgi

tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yaxshi tashkil etilgan sug'urta zaxiralari orqali kompaniyalar o'z mablag'larini 20% gacha samaraliroq ishlatishlari mumkin(1-jadval).

1-rasm. 2022-yilda jahon davlatlarida sug'urta zaxiralari.

2022-yilda AQSH sug'urta sanoatida umumiy sug'urta zaxiralari 800 milliard AQSH dollarni tashkil etgan bo'lsa Yevropa ittifoqida 3 trillion yevrodan oshdi, Germaniyada esa 1.1 trillion AQSH dollardan ortiq, Fransiyada 700 milliard AQSH dollardan Buyuk Britaniyada 850 milliard AQSH dollar atrofida, O'zbekistonda sug'urta zaxiralari taxminan 2 trillion so'm (taxminan 200 million dollar)ni tashkil etgan bo'lsa, qo'shni respublikalar Qozog'istonda 1,1 milliard dollar, Tojikistonda 100 million dollarni tashkil etdi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta zaxiralari – bu sug'urta kompaniyalarining kelajakdagi to'lov majburiyatlarini qoplash uchun ajratilgan mablag'lardir. Ular sug'urta shartnomalari va kutilayotgan xavflarga asoslangan holda tashkil etiladi.

Sug'urta zaxiralarini tashkil etish bo'yicha bir qator xorijiy olimlar o'zlarining fikr mulohazalarini bayon qilishgan.

M.Sherris va **D.W.Kealhofer** (2007) sug'urta zaxiralarining barqarorligini ta'minlash uchun risklarni diversifikatsiya qilish zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, risklarni tarqatish orqali kompaniyalar kelajakdagi yo'qotishlarni qoplashda yanada samarali bo'lishadi.

C.M.G.P.Van Eeden va **F.W.E.V.B.Haan** (2015) esa an'anaviy matematik modellarning cheklovlari haqida gapiradilar. Ular yangi, integratsiyalangan modellarni ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydilar. Bunday modellar kompaniyalarga o'z risklarini yaxshiroq boshqarish imkonini beradi.

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlari professor N.B.Abdusalomova, dotsentlar U.A.Shirinov, K.Kunduzova va A.Xujayevlar o'z ilmiy ishlarida sug'urta korxonalarida buxgalteriya hisobini tashkil etish va ularni MHXS asosida tashkil etish bo'yicha o'z qarashlarini ilgari surishgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraksiyalash, tasviriy statistika, ekspert baholash, guruhlashtirish, dinamik tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Sug'urta zaxiralari sug'urta kompaniyasining kelajakdagi to'lov majburiyatlarini qoplash uchun ajratilgan mablag'lardir. Ular odatda ikkita asosiy turga bo'linadi:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

1. **Matematik zaxiralar.** Bu zaxiralar sug'urta shartnomalari va statistik tahlillarga asoslanadi. Matematik zaxiralar kelajakdagi to'lovlarni prognozlash va rejalashtirishda muhim rol o'ynaydi. Xorijiy olim **M.A.Hogg** («Statistical Models in Insurance», 2010) matematik zaxiralarning ahamiyatini ta'kidlaydi, bu orqali kompaniyalar o'z risklarini tahlil qilish va boshqarishda mukammal natijalarga erishishlari mumkin.

2. **Risk zaxiralari.** Bu zaxiralar kutilmagan hodisalar natijasida yuzaga keladigan moliyaviy yo'qotishlarni qoplash uchun tashkil etiladi. Xorijiy olimlar, masalan, **M.Sherris** va **D.W.Kealhofer** (2007) risklarni diversifikatsiya qilish zarurligini ta'kidlaydilar, chunki bu zaxiralar risklarni tarqatish orqali kutilgan yo'qotishlarni kamaytirishi mumkin.

Sug'urta zaxiralarini hisoblashda bir qancha usullar mavjud. Ulardan eng ommaboplari:

❖ **Aktuarial metodlar.** Sug'urtaning statistik va matematik asoslariga tayangan holda, kelajakdagi to'lovlarni prognoz qilish uchun ishlatiladi. Bu usulda ehtimollik taqsimotlari va statistik tahlillar muhim rol o'ynaydi.

❖ **Kompensatsion metodlar.** Bu usulda sug'urtaning tarixiy ma'lumotlari asosida kelajakdagi to'lovlar va zararlarni prognoz qilish uchun tajribalar ishlatiladi.

❖ **Stokastik modellar.** Bu usullar risklarni tahlil qilishda foydalaniladi, ular kutilgan natijalar o'rniga ehtimoliy natijalarni baholaydi. Bunday modellar kutilmagan hodisalar uchun yaxshiroq zaxira tashkil qilishga yordam beradi.

Professor Ilyos Keldiroevichning fikricha, jahonda sug'urta tashkilotlari buxgalteriya hisobi va moliyaviy tahlilni tashkil qilishning konseptual asoslarini ochib berish va metodologik asoslarini takomillashtirishga qaratilgan ko'plab tadqiqot ishlari olib borilmokda. Mazkur tadqiqotlar natijasida sug'urta buxgalteriya hisobining biznes haqqoniyligiga ta'siri va moliyaviy barqarorlik, MHXSni qabul qilinishi buxgalteriya hisobi axborotlariga ta'siri, sug'urtalovchilar faoliyatini reyting agentliklari tomonidan baholashda reyting ko'rsatkichlari va standartlari metodologik jihatlari takomillashtirilgan. Shunga qara-masdan sug'urta tashkilotlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini oshirish, sug'urtalovchilarning to'lov qobiliyati normativlarini optimallashtirish, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini amaliyotga tatbiq qilinishi natijasida sug'urta tashkilotlarning hisob siyosatini tuzish, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talabi bo'yicha xarajatlar va daromadlarni tan olish, moliyaviy hisobotlarni tuzish va uni konsolidatsiyalashning zamonaviy usullarini qo'llash va takomillashtirish bilan bog'liq masalalar hanuzgacha o'z yechimini topmagan.

Sug'urta zaxiralari moliyaviy hisobotlarda quyidagi asosiy qoidalarga asoslangan holda aks ettiriladi:

• **Hisobga olish prinsiplariga rioya qilish.** Sug'urta zaxiralari buxgalteriya hisobida aniq va ishonchli aks ettirilishi zarur. Bu prinsiplarga prudensiya, ishonchlilik va barqarorlik kiradi.

• **Ushbu zaxiralarning baholanishi.** Sug'urta zaxiralari kutilayotgan to'lovlar va xavflarga asoslanib baholanadi. Ular uchun matematik modellar va statistika qo'llaniladi.

• **Hisobot tayyorlash.** Sug'urta zaxiralari bo'yicha hisobotlar muntazam ravishda tayyorlanadi va investorlar, aksiyadorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun taqdim etiladi.

Sug'urta zaxiralarini moliyaviy hisobotlarda aks ettirishda bir qator muammolar mavjud:

❖ Sug'urta zaxiralari murakkab hisob-kitoblar va baholashlarni talab qiladi. Bu jarayon ko'pincha zamonaviy matematik modellarni talab qiladi, bu esa xodimlarning malakasini oshirishni talab qiladi.

❖ Sug'urta zaxiralari xavflarni baholashga asoslangan bo'lib, bu jarayon ko'plab noaniqliklarni o'z ichiga oladi. Xavfning o'zgarishi yoki kutilmagan voqealar zaxira hisobiga ta'sir qilishi mumkin.

❖ Sug'urta kompaniyalari tomonidan amal qilinishi zarur bo'lgan qonunchilik va normativ talablar murakkab va tez-tez o'zgarib turadi. Bu kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarini tayyorlashda qiyinchiliklar tug'diradi.

❖ Sug'urta zaxiralarini aks ettirishda shaffoflik muammolari mavjud. Ba'zi kompaniyalar o'z zaxiralarini aniq aks ettirmasliklari mumkin, bu esa investorlarning ishonchini yo'qotishiga olib keladi.

Sug'urta zaxiralarini moliyaviy hisobotlarda aks ettirish jarayonida bir qator afzalliklar mavjud:

❖ Sug'urta zaxiralari kompaniyaning kelajakdagi to'lov majburiyatlarini qoplashga yordam beradi. Bu moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

- ❖ Sug'urta zaxiralari yordamida kompaniyalar risklarini yaxshiroq boshqarishi mumkin. Ular kutilayotgan to'lovlarni prognozlashda va muammoli holatlarda tezkor chora ko'rishga imkon beradi.
- ❖ Samarali va shaffof hisobotlar investorlar uchun ishonchni kuchaytiradi. Sug'urta zaxiralari aniq aks ettirilganda, investorlar kompaniyaning moliyaviy holatini yaxshiroq tushunishadi.
- ❖ Sug'urta zaxiralari kompaniyaning uzoq muddatli rejalashtirishida muhim rol o'ynaydi. Ular kelajakdagi ehtimoliy xarajatlarni hisobga olish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biz tadqiqotlarimiz natijasida sug'urta kompaniyalarida sug'urta zaxiralarini buxgalteriya hisobi va hisobotida to'g'ri tashkil etishda quyidagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqdik:

Birinchidan, hisobga olish metodologiyasini takomillashtirish. Sug'urta zaxiralari uchun yangi matematik modellarni ishlab chiqish va qo'llash zarur. Bu, o'z navbatida, zaxiralarni hisobga olish jarayonini aniq va ishonchli qilishga yordam beradi.

Ikkinchidan, raqamli texnologiyalarni joriy etish. Big Data va sun'iy intellekt yordamida sug'urta zaxiralarini samaraliroq boshqarish mumkin. Bu texnologiyalar risklarni tahlil qilish va to'lovlarni prognozlashda yordam beradi.

Uchinchidan, xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish. Sug'urta kompaniyalari xodimlarni o'qitish va ularning malakasini oshirishga investitsiya qilishlari zarur. Bu sug'urta zaxiralarini boshqarish jarayonini yaxshilashga yordam beradi.

To'rtinchidan, sektorlararo hamkorlik. Sug'urta kompaniyalari boshqa moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali zaxira boshqaruvini yaxshilashlari kerak. Bu, o'z navbatida, sug'urta zaxiralarning barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Beshinchidan, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqish. Yangi sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish orqali kompaniyalar o'z zaxiralarini diversifikatsiya qilishlari mumkin. Bunday mahsulotlar risklarni kamaytirishga yordam beradi.

Sug'urta zaxiralarini **buxgalteriya hisobi va hisobotida to'g'ri aks** ettirish jarayoni keng ko'lamli yondashuvni talab qiladi. Yangi texnologiyalar, bozor tendentsiyalari va zamonaviy xavflarni boshqarish strategiyalari kompaniyalar uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon nafaqat kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi, balki mijozlar bilan ishonchli munosabatlarni ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hogg, M. A. (2010). *Statistical Models in Insurance*.
2. Sherris, M., & Kealhofer, D. W. (2007). *The Importance of Risk Diversification*.
3. Van Eeden, C. M. G. P., & Haan, F. W. E. V. B. (2015). *Integrated Modeling in Insurance*.
4. World Insurance Report (2023).
5. Ibragimovna, Kunduzova Kumriqhan, and Khojaev Azizkhon Saidalokhonovich. «Issues of improving the organization of accounting and auditing in insurance organizations». Global Book Publishing Services (2022): 1-108..
6. Abdusalomova, N. B. «Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish». Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.05 (2024): 83-90.
7. Ширинов У.А., Абдусайдов С.Ж. (2022). Суғурта корхоналарида аудитнинг хусусиятлари. Экономика и социум, (10-1 (101)), 745-749.
8. Ochilov Keldiyorovich Ilyos. «Improving The Preparation Of Consolidated Financial Statements In Insurance Companies In Accordance With The Requirements Of International Financial Reporting Standards». The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research 2.07 (2020): 70-83.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzirimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>